

SUN'YI INTELEKTDA EVOLYUTSION DASTURLASH, GENETIK ALGORITM, EVOLYUTSION HISOBLASH, GENETIK ALGORITM VA UNING BOSQICHLARI

Quvvatali Rahimov

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasini mudiri,
texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), quvvatali.rahimov@gmail.com

Mashrabov Ibrohimjon Baxtiyorovich

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
mashrabovibrohimjon503@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185224>

Annotatsiya

Ushbu maqola, sun'iy intellekt sohasidagi muhim metodlardan biri hisoblanmish evolyutsion hisoblash va uning asosiy komponentlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Evolyutsion dasturlash, genetik algoritmlar, vorislik, chatishtirish va fitnes funksiyalari kabi tushunchalar chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, genetik algoritmlar va ularning turli bosqichlari – populyatsiya yaratish, fitnes baholash, tanlash, chatishtirish, mutatsiya va avlodlar almashinuvi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Maqola, ushbu metodlarning amaliy qo'llanilishi va muhandislik, bioinformatika, iqtisodiyot kabi turli sohalardagi ahamiyatini tushuntiradi.

Kalit So'zlar: Evolyutsion dasturlash, Genetik algoritmlar, Evolyutsion hisoblash, Vorislik, Chatishtirish, Fitnes funksiya, Optimallashtirish, Sun'iy intellekt.

Annotation

This article provides detailed information about evolutionary computation, one of the important methods in the field of artificial intelligence, and its main components. Concepts such as evolutionary programming, genetic algorithm, inheritance, mating, and fitness functions are analyzed in depth. Genetic algorithms and their various steps - population generation, fitness evaluation, selection, mating, mutation and generational replacement - are also detailed. The article explains the practical application of these methods and their importance in various fields such as engineering, bioinformatics, and economics.

Keywords: Evolutionary programming, Genetic algorithm, Evolutionary computation, Succession, Crossbreeding, Fitness function, Optimization, Artificial intelligence.

Аннотация

В этой статье представлена подробная информация об эволюционных вычислениях, одном из важных методов в области

искусственного интеллекта, и его основных компонентах. Подробно анализируются такие понятия, как эволюционное программирование, генетический алгоритм, наследование, спаривание и функции приспособленности. Также подробно описаны генетические алгоритмы и их различные этапы — создание популяции, оценка приспособленности, отбор, спаривание, мутация и замена поколений. В статье объясняется практическое применение этих методов и их значение в различных областях, таких как инженерия, биоинформатика и экономика.

Ключевые слова: Эволюционное программирование, Генетический алгоритм, Эволюционные вычисления, Преемственность, Скрещивание, Функция приспособленности, Оптимизация, Искусственный интеллект.

Evolyutsion hisoblash, tabiatdagi evolyutsion jarayonlardan ilhomlanib yaratilgan algoritmlar to'plamidir. Ushbu algoritmlar optimallashtirish muammolarini hal qilishda juda samarali bo'lib, ularning eng mashhur vakillaridan biri genetik algoritmi hisoblanadi. Genetik algoritmi (GA) murakkab muammolarni yechishda qo'llaniladi, chunki u global optimallashtirish uchun kuchli vositadir.

Evolyutsion dasturlash - bu dasturiy ta'minotni avtomatik tarzda yaratish jarayonidir. Bu jarayon dasturlarni yaratishda genetik algoritmlar kabi evolyutsion usullarni qo'llaydi. Ushbu yondashuv dastur kodlarini, ularning strukturasi va parametrlarini optimallashtirishga imkon beradi.

Evolyutsion dasturlash, sun'iy intellektning bir qismi bo'lib, dasturlash muammolarini hal qilishda tabiiy tanlanish va genetik evolyutsion jarayonlarni modellashtirish metodlaridan foydalanadi. Bu yondashuv, dasturiy ta'minotni optimallashtirish va samarali algoritmlarni ishlab chiqish uchun keng qo'llaniladi. Asosan, evolyutsion dasturlashni tushunish uchun quyidagi uning asosiy tushunchalarini ko'rib chiqish kerak:

1. Populyatsiya

Evolyutsion dasturlashda dastlabki qadam dasturlar yoki echimlar populyatsiyasini yaratishdan boshlanadi. Har bir dastur yoki echim, bir muammo yoki vazifani hal qilish uchun potentsial yechim sifatida qaraladi. Boshlang'ich populyatsiya odatda tasodifiy ravishda yaratiladi, bu esa turli xil echimlarni o'z ichiga oladi.

2. Fitnes Funktsiyasi

Fitnes funksiyasi har bir dastur yoki echimning muammoga qanchalik yaxshi javob berishini baholaydi. Bu funktsiya, dastur yoki echimning samaradorligini, tezligini, resurslarni iste'molini va boshqa mezonlarni inobatga

olishi mumkin. Fitnes bahosi yuqori bo'lgan echimlar, kelgusi avlodlarda ko'proq namoyon bo'lishi ehtimoli yuqori bo'ladi.

3. Tanlash

Fitnes funksiyasi yordamida eng yaxshi echimlar tanlanadi. Bu jarayon tabiiy tanlanishga o'xshash bo'lib, unda eng mos va bardoshli individlar tirik qoladi va avlod qoldiradi. Tanlash jarayoni orqali, yuqori fitnes ko'rsatkichiga ega dasturlar kelajak avlodlar uchun asosiy material sifatida qoladi.

4. Reproduksiya va Mutatsiya

Tanlangan echimlar orqali yangi avlod yaratiladi. Bu jarayonda asosan ikki asosiy operator ishlatiladi: chatishtirish va mutatsiya. Chatishtirish, ikki yoki undan ko'p dasturlarning xususiyatlarini birlashtirib, yangi dasturlarni yaratishni anglatadi. Mutatsiya esa dasturlarning kodlarida tasodifiy o'zgartirishlar qilish orqali yangi xilma-xillikni kiritadi.

5. Avlodlar Almashinuvi

Yangi yaratilgan avlod eski avlod o'rnini egallaydi va bu jarayon maqsadli yechimga erishilguncha takrorlanadi. Har bir takrorlashda, populyatsiya yanada moslashuvchan va samarali echimlar tomon harakat qiladi.

Evolyutsion dasturlash ko'pincha murakkab va ko'p o'lchovli muammolarni, masalan, dasturiy ta'minotni avtomatik ravishda optimallashtirish, sun'iy intellekt tizimlarini rivojlantirish, moliyaviy modellar va hatto robototexnika sohalarida qo'llaniladi. Bu yondashuv yordamida dasturchilar va muhandislar an'anaviy dasturlash usullarida qiyin bo'lgan muammolarni hal qilishda samarali yechimlar topishlari mumkin.

Evolyutsion dasturlashning yana bir muhim jihati shundaki, u dasturiy ta'minotni doimiy ravishda yaxshilab borish imkonini beradi, chunki har bir avlod yangi g'oyalar va echimlarni olib keladi, bu esa yakuniy mahsulotni yanada kuchli va samarali qiladi.

Shunday qilib, evolyutsion dasturlash, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va muammolarni hal qilishda yangi va samarali usullardan biri sifatida o'z o'rnini topgan. Bu usul muhandislik va ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda va kelajakda ham muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

Genetik algoritm, evolyutsion jarayonlarni model qiluvchi sun'iy intellekt usulidir. U murakkab muammolarni hal qilish uchun genetik meros qilib olish, mutatsiya, tanlash va chatishtirish kabi biologik evolyutsion jarayonlardan foydalanadi.

Genetik algoritmning asosiy tushunchalari:

1. Vorislik - Har bir yechim avlodlardan avlodlarga o'tadi. Vorislik jarayoni yechimlarning eng yaxshi xususiyatlarini keyingi avlodga o'tkazishga yordam beradi.

2. Chatishtirish - Ikki yoki undan ko'p yechimlarni birlashtirib, yangi yechimlar yaratish jarayoni. Bu, genetik xilma-xillikni saqlash va yangi yechimlarni kashf qilishda muhim rol o'ynaydi.

3. Mutatsiya - Tasodifiy o'zgarishlar yechimlarning xilma-xilligini oshirish va mahalliy optimallashtirishdan qochish imkonini beradi.

4. Fitnes Funktsiya - Har bir yechimning sifatini baholash uchun ishlatiladigan funksiya. Ushbu funksiya yordamida eng yaxshi yechimlar tanlanadi.

Genetik Algoritmning Bosqichlari

1. Boshlang'ich Populyatsiyaning Yaratilishi - Tasodifiy yechimlar to'plami yaratiladi.

2. Baholash - Har bir yechim fitnes funksiyasi yordamida baholanadi.

3. Tanlash - Eng yaxshi yechimlar kelajakdagi avlod uchun tanlanadi.

4. Chatishtirish va Mutatsiya - Tanlangan yechimlar orasida chatishtirish va mutatsiya amalga oshiriladi.

5. Yangi Avlodni Qabul Qilish - Chatishtirish va mutatsiyadan so'ng, yangi avlod eski avlodni almashtiradi.

6. Takrorlash - Yuqorida sanab o'tilgan bosqichlar maqsadga erishilguncha takrorlanadi.

Xulosa qilib aytganda, Genetik algoritm va evolyutsion hisoblash, murakkab muammolarni hal qilishda juda samarali usullardir. Ular ko'plab sohalarda, jumladan muhandislik, iqtisodiyot, sun'iy intellekt va boshqalarda qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar yordamida biz tabiatdagi eng muhim jarayonlardan biri - evolyutsion tanlanishni model qilish orqali yechimlarni optimallashtirishimiz mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Goldberg, D. E. (1989). "Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning." Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.
2. Holland, J. H. (1992). "Adaptation in Natural and Artificial Systems." University of Michigan Press.
3. Mitchell, M. (1998). "An Introduction to Genetic Algorithms." MIT Press.

4. Eiben, A. E., & Smith, J. E. (2015). "Introduction to Evolutionary Computing." Springer.
5. Koza, J. R. (1992). "Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection." MIT Press.
6. Fogel, D. B. (2006). "Evolutionary Computation: Toward a New Philosophy of Machine Intelligence." IEEE Press.
7. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
8. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
9. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
10. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
11. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
12. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
13. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
14. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
15. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
16. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
17. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.

18. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
19. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
20. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TEXNOLOGIALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.